

Original paper

ONLAYN PLATFORMALARDA INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© Tojiboyeva Sh.K ¹✉

¹ Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Termiz, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Ushbu maqolada onlayn platformalarda ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning zamonaviy metodikasi yoritiladi. Raqamli texnologiyalar va globallashtirish sharoitida o'qituvchilarning raqamli savodxonlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish zaruriyati ta'kidlanadi.

MAQSAD: Tadqiqotdan maqsad — onlayn platformalarda ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrini shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va tavsiya etishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Maqolada zamonaviy pedagogika, raqamli ta'lim va tanqidiy fikrlash nazariyalari asosida adabiyotlar tahlili, onlayn platformalarning imkoniyatlari va amaliy metodlar o'rganilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Interaktiv kurslar dizayni, forum muhokamalari, keys-stadi va refleksiya asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali usullari aniqlangan. Onlayn portfoliolar va raqamli loyihalar orqali alternativ baholash shakllari tanqidiy tafakkurni mustahkamlashi ko'rsatildi.

XULOSA: Onlayn ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirib, talabalarning mustaqil qaror qabul qilish va ishonchli axborot tahlil qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: onlayn platforma, tanqidiy fikrlash, metodika, raqamli texnologiya, axborot oqimi, interaktiv, masofaviy o'qitish, portfolio, kompetentlik, refleksiya.

Iqtibos uchun: Tojiboyeva Sh.K. Onlayn platformalarda ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.260–266.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАХ

© Тожибоева Ш.К ¹✉

¹ Термезский университет экономики и сервиса, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается методика развития навыков критического мышления учителей английского языка с использованием онлайн-платформ в условиях цифровизации и глобализации образования.

ЦЕЛЬ: Целью исследования является разработка эффективных методических подходов для формирования критического мышления у учителей английского языка через дистанционное обучение и цифровые ресурсы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проведен анализ современной литературы по педагогике, критическому мышлению и цифровым образовательным технологиям, а также рассмотрены практические методы использования онлайн-платформ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Определены эффективные практики, такие как проектирование интерактивных курсов, дискуссии на форумах, кейс-стади и использование альтернативных форм оценивания, включая онлайн-портфолио и цифровые проекты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Развитие критического мышления в онлайн-обучении способствует повышению профессиональной компетентности учителей и развитию у студентов самостоятельности, аналитического мышления и умения работать с достоверной информацией.

Ключевые слова: онлайн-платформа, критическое мышление, методика, цифровые технологии, информационный поток, интерактивность, дистанционное обучение, портфолио, компетентность, рефлексия.

Для цитирования: Тожибоева Ш.К. Методика развития навыков критического мышления учителей английского языка на онлайн-платформах. // Inter education & global study. 2025. №4(1). С.260–266.

METHODS OF DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS ON ONLINE PLATFORMS

©Tojiboyeva Sh.K¹✉

¹Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article discusses the methodology for developing critical thinking skills of English language teachers through online platforms in the context of digitalization and globalization of education.

AIM: The main objective of the study is to propose effective methodological approaches to enhancing critical thinking among English language teachers by utilizing distance learning and digital tools.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzes contemporary literature on pedagogy, critical thinking, and digital educational technologies, and explores practical methods for using online platforms.

DISCUSSION AND RESULTS: Effective practices were identified, such as designing interactive courses, organizing forum discussions, case studies, and employing alternative assessment forms like online portfolios and digital projects.

CONCLUSION: Developing critical thinking through online learning enhances teachers' professional competencies and fosters students' independence, analytical skills, and the ability to work with reliable information.

Keywords: online platform, critical thinking, methodology, digital technology, information flow, interactive, distance learning, portfolio, competence, reflection.

For citation: Tojiboyeva Sh.K. (2025) 'Methods of developing critical thinking skills of english language teachers on online platforms', Inter education & global study, №4(1), pp. 260–266. (In Uzbek).

Zamonaviy raqamli texnologiyalar asrida ta'lim jarayonini odatdagi auditoriya, darslik va shaxsiy muloqot bilan cheklab bo'lmaydi. Internet tarmoqlarining rivojlanishi, raqamli resurslar va turli onlayn platformalarning paydo bo'lishi o'qitish jarayonida keskin o'zgarishlar yasab, katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ayniqsa, ingliz tili kabi xalqaro muloqot tilini o'rganish va o'rgatish jarayonida onlayn darslar, masofaviy treninglar, vebinarlar hamda virtual platformalar bugungi kunda keng ommalashib bormoqda. Ingliz tili o'qituvchilari bugungi avlodning chet tillariga oid bilimini shakllantirishda muhim bo'g'in hisoblanadi. Shu bois, bo'lajak yoki faol ingliz tili o'qituvchisi raqamli vositalar bilan ishlash, interaktiv muhitda metodik texnologiyalarni qo'llash, onlayn platformalar imkoniyatlarini to'liq ishga solish orqali talabalarga chuqur va barqaror bilim berish yo'lida tinimsiz izlanishi kerak. Ammo bu jarayon faqat "yangi texnologiyalarni o'rganish" bilan cheklanmaydi, balki tanqidiy fikrlash kabi chuqur aqliy-ijodiy ko'nikmani ham rivojlantirishni taqozo etadi. Tanqidiy fikrlash – shaxsning mustaqil, asosli, xolis hamda ijodiy nuqtayi nazarini ifoda eta olish qobiliyatidir. U nafaqat har qanday axborotni tekshirish, tahlil qilish, baholash, balki keraksiz yoki soxta ma'lumotlardan himoya qilish va ishonchli dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish imkonini beradi. Raqamli davrda bu ko'nikma yanada dolzarb bo'lib, onlayn platformalarda har xil sifatdagi axborotlar oqimi kuchaygan bir paytda muhim poydevor vazifasini o'taydi. O'qituvchining o'zi tanqidiy fikrlash me'yorlariga amal qilsa, uning darslari zamon talablari darajasida yanada samarali va xorijiy tilda ijodiy o'rganish jarayoniga xizmat qiladi.

Tanqidiy fikrga ega bo'lgan shaxs har qanday xabarga nisbatan avval "Isbot bormi?"; "Manba qanchalik ishonchli?"; "Boshqa nuqtayi nazarlarni ham ko'rish kerakmi?"; "Qanaqa dalillar mavjud?" kabi savollarni berib, mulohaza yuritadi, shaxsiy xulosani dalillarga tayangan holda shakllantiradi. Bu pedagogik jarayonda o'qituvchining asosiy ko'nikmalaridan biri sanaladi, chunki u shunchaki ma'lumot uzatuvchi emas, balki o'quvchilarda ham tanqidiy yo'nalishdagi savollar uyg'otuvchi, muammoni turli rakurslarda yoritib bera oluvchi rahbar bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik faoliyatda tanqidiy fikrlashning o'рни juda keng. John Deweyning "o'qitish jarayonida o'qituvchi faqat tayyor

bilimni berish bilan cheklanmasdan, o'quvchining aqliy-faol yondashuvini uyg'otishi, mustaqil savollar qo'yishi, ijodiy tadqiqotga undashi zarur" degan fikri ham bejiz emas. Paulo Freire esa tanqidiy pedagogika nazariyasida shaxsni "passiv ma'lumot qabul qiluvchidan" "faol ijodkor ishtirokchi"ga aylantirish uchun tanqidiy fikr zarurligini qayd etadi[1]. Zamonaviy o'qituvchi turli axborotlarni o'z fani bilan bog'lab, o'quvchi yoki talabalarga "Nima uchun bunday bo'lyapti?", "Boshqa manba bu haqida nima deydi?", "Bu ma'lumotning asosi bormi?" kabi savollar orqali tanqidiy ko'z bilan qarashni o'rgatadi. Ingliz tili o'qituvchilari, xususan, xorijiy adabiyotlar, ijtimoiy tarmoqlardagi ingliz tilidagi turli xabarlar, blogpostlar, videodarslar orqali keladigan xabarlarini tahlil qilishda talabalarga ustozlik, yo'naltiruvchilik qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Tanqidiy fikrlash – bu turli manbalardan kelib chiqayotgan ma'lumotlarni xolis baholab, ularning ishonchlilik darajasini belgilash, ilgari surilgan fikr yoki dalillarni sintez qilish, muqobil g'oyalarni tahlil qilish, shuningdek xulosa chiqarish jarayonidir[2]. John Dewey tanqidiy fikrlashni "reflektiv fikr" deb atagan bo'lib, insonning tajriba va kuzatuv natijalariga asoslangan, mantiqiy jarayonlarga tayanadigan fikr yuritish sifatida ko'rsatgan. Shuningdek, Jean Piaget ham bola aqliy rivojlanishi nazariyasida shaxs o'z kognitiv jarayonlarini chuqur idrok eta boshlagan vaqtdan tanqidiy fikrlash shakllana boshlashini e'tirof etgan[3]. Onlayn platformalar – bu internet tarmog'i orqali masofadan turib interaktiv ta'lim va muloqotni amalga oshiruvchi veb-saytlar, dasturiy tizimlar yoki mobil ilovalardir. Bunday platformalar real vaqt rejimida (sinf vaqti bilan sinxron) yoki kechiktirilgan tarzda (asinxron) ishlashi mumkin. Moodle, Google Classroom, Canvas, Zoom, Microsoft Teams, Edmodo, Coursera kabi platformalar hozirda eng keng qo'llaniladigan onlayn ta'lim vositalaridandir[4].

Onlayn platformalarning asosiy xususiyati – masofaviy ta'lim jarayonini tashkil qilish, talaba va o'qituvchi o'rtasida doimiy muloqot kanallarini saqlash, topshiriqlarni yuklash, baholash, ilmiy-ijodiy loyihalarni muhokama qilish imkonini berishdir. Bugungi kunda onlayn platformalardan chet tili o'qitish jarayonida keng foydalanilmoqda, chunki bu platformalar turli multimediyalar resurslarini (video, audio, rasmlar, testlar) tezkor taqdim etish, har bir talabaga individual yondashuvni ta'minlash, interaktiv mashqlarni taklif qilish, virtual guruhlarni yaratish kabi ko'plab qulayliklar taqdim etadi.

Onlayn platformalarning chet tili o'qituvchisiga ta'siri. Ingliz tili o'qituvchilari onlayn platformalar orqali:

Dars materiallarini tezkor va qulay tarzda tarqatadi;

Talabalarni test va topshiriqlarni onlayn bajarishga jalb qiladi, shu bilan ularning bilish jarayonida doimiy ishtirokini kuchaytiradi;

Videoma'ruzalar, podkastlar, blogpostlar, veb-saytlardan foydalanib, real hayotdan olingan til muhitini uyg'otadi;

Virtual bahs-munozaralar (forumlar, chatlar) tashkil etib, talabalarga bir-birining fikrini tanqidiy o'rganish, muhokama qilish imkoniyatini yaratadi. Shu bois onlayn platformalarning mohirona qo'llanilishi natijasida tanqidiy fikrlash kabi noan'anaviy kompetentlikni shakllantirish, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ijodiy hamkorlikni

mustahkamlash imkoni tug'iladi. Lekin bu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun o'qituvchi tanqidiy fikrga ega bo'lib, masofaviy darslarni rejalashtirish, interaktiv metodlarni tanlash hamda virtual muhitga moslashtirish bo'yicha zarur bilim va tajribaga ega bo'lishi kerak.

Onlayn ta'lim jarayoni tanqidiy fikrni rivojlantirish uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

Manbalar xilma-xilligi: O'qituvchi talabalarga o'zaro farqli bo'lgan maqola, video, infografikani joylashtirib, har birining ishonchlilik darajasini tahlil qildirish mumkin. Masofaviy formatda esa bu yanada qulay, chunki cheksiz sonli resurslar havolalari joylanadi, talabalar turli sayt va ma'lumotlardan foydalanishi mumkin.

Virtual bahs-munozaralar: Forumlar, chat, videokonferensiyalar orqali talabalar onlayn bahsga kirishadi, bir-birining fikrini tanqid qiladi, savollar berishadi. Bunday erkin muhiti har doim an'anaviy sinfda ham yarata olmaymiz.

Keys-stadi, rolli o'yinlar: Raqamli platformalar yordamida turli stsenariylar, rolli topshiriqlar, "kengaytirilgan haqiqat" (AR) elementlari joriy etilishi mumkin. Bular talabalarda tanqidiy fikrlash jarayonini kuchaytiradi.

Ma'lumotni mustaqil izlash: Onlayn darslarda talaba "tayyor" javobni emas, balki internet orqali mustaqil izlanish, manbalarni qiyoslash, turli fikrlarni sintez qilishga yo'naltiriladi. Bu esa shubha bilan qarash, dalillarni izlash, xulosa qilish amaliyotini rivojlantiradi.

Onlayn platformalarda tanqidiy fikrni shakllantirishning ayrim cheklovlari ham yo'q emas:

Ishtirokchilar faolligi: Ba'zi talabalar onlayn formatda passiv qolib ketishi mumkin. Buning yechimi – bahs-munozaralar, guruh ishlari, rolli o'yinlar, tartibga solingan deadline (muddat) orqali ularni rag'batlantirishdir.

Texnik muammolar: Internet sifati, platforma funksiyalari bilan bog'liq qiyinchiliklar tanqidiy jarayonni sekinlashtirishi mumkin. Bunga yechim – qulay, keng tarqalgan platformalarni tanlash, texnik qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'yish, o'qituvchi va talabalarni oldindan o'qitish.

Nazoratdagi qiyinchiliklar: Onlayn jarayonda kimdir boshqa shaxs yordami bilan, kimdir plagiat vositalari bilan ishlashi mumkin. Buning yechimi – original topshiriqlar, proktoring, matn tekshiruvchi dasturlar, yanada chuqur baholash metodlari joriy etishdir[5]. Shu tarzda onlayn muhitda tanqidiy fikrni rivojlantirishda muammolar ham bo'lsa, to'g'ri metodik yondashuv va texnik ko'nikmalar bilan ularni bartaraf etish imkoniyati mavjud.

Ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish metodikasi

Metodika – bu maqsadga erishish uchun tanlangan usullar, vositalar, shakllar majmuidir. Ingliz tili o'qituvchilarida tanqidiy fikrni onlayn platformalar yordamida shakllantirish metodikasining nazariy poydevori bir nechta tamoyillarni o'z ichiga oladi:

Tanqidiy-pedagogik yondashuv: O'qituvchi "yaratuvchi va yo'naltiruvchi" rolini bajaradi, talabalarga oldindan tayyor "haqiqat"ni berish o'rniga, ularga savollar bilan

murojaat qiladi, turli manbalarni o'rganishga undaydi, xulosa va munozaralar jarayonini tashkil etadi.

Konstruktivistik tamoyil: Talaba bilimni mustaqil quradi (construction of knowledge), o'qituvchi esa jarayonni nazorat qilmaydi, balki muammo, vazifa va bahslar orqali yo'naltirib boradi.

Faollik va hamkorlik: Onlayn platformalar doirasida talabalarda jamoa bilan masalani muhokama qilish, bir-birining dalillarini baholash, sharh qoldirish, turli rollarni ijro etish, loyihalar ustida hamkorlikda ishlash jarayoni kuzatiladi.

Bu nazariy asoslar onlayn ta'limda tanqidiy fikrni shakllantiradigan, o'qituvchining kasbiy salohiyatini yuksaltiradigan, o'quvchilarni esa mustaqil fikr yuritishga yo'naltiradigan poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Tanqidiy fikrlashni baholash mezonlari. Onlayn platformalarda ingliz tili o'qituvchisining tanqidiy fikrini rivojlantirishda baholash ham alohida ahamiyatga ega. Chunki baholash jarayoni talabani (yoki o'qituvchining amaliyotdagi) real darajasini ko'rsatib, kamchiliklarni aniqlash va to'g'ri yo'naltirish imkonini beradi. Baholash jarayonida quyidagi mezonlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

Savol berish sifati: O'quvchi yoki o'qituvchi savollarining chuqurligi, relevantligi, turli nuqtayi nazarga asoslanganligi.

Dalillarni keltira olish: Fikrlarning ishonchli dalillarga tayanganligi, manba ishonchligini tekshirish, raqamlar, tahlil va misollarga murojaat qilish darajasi.

Qarama-qarshi fikrlarni e'tiborga olish: Har qanday bahsda muqobil nuqtayi nazarni inkor etmaslik, balki o'rganib ko'rish, tanqidiy tahlil qilish.

Xulosa mantiqliligi: "Asoslangan xulosa"ga erishish, hissiy yoki yuzaki qarorlardan tiyilish, savolga javob berishda izchillikni saqlash.

Metakognitiv o'z-o'zini baholash: O'z fikrlarining kuchli va zaif tomonlarini ko'ra olish, kerak bo'lsa, xatosini tan olish, qayta ko'rib chiqish. Shu mezonlar asosida onlayn platformalar doirasida baholash uchun forum postlari, vebinar yozuvlari, keys-stadi taqdimotlari, esse yoki portfolio shaklidagi ishlarni tahlil qilish mumkin[6].

Xulosa. Onlayn platformalar – bu zamonaviy ta'lim jarayonini qayta shakllantiruvchi qudratli vositadir. Xususan, ingliz tili o'qituvchilari bu platformalar yordamida talabalarining axborot xurujlari, turli chet tili manbalar, ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar qarshisida mustaqil va tanqidiy fikr yuritishini samarali tarzda rivojlantirishlari mumkin. Maqolada keltirilgan nazariy va amaliy dalillar shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikr o'qituvchining raqamli savodxonligi, interaktiv usullarni qo'llash malakasi, shuningdek, munozarali topshiriqlar bilan boyitilgan mashg'ulotlarni tashkil eta olish qobiliyati orqali muvaffaqiyatli shakllanadi. Ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini onlayn platformalarda rivojlantirish – bugungi globalashuv, raqamli asr talabi. Bunda nafaqat o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash qobiliyati, balki ularning didaktik yondashuvi, metodik mahorati, tanqidiy tahlil ruhidagi savollarni izchil qo'llashi, dalil va xulosalar orasidagi bog'liqlikni ko'ra olishi ham har qachongidan muhim hisoblanadi. Shunday jarayonda tarbiyalangan o'qituvchi, shubhasiz, talabalarda ham

mustaqil qaror qabul qilish, soxta axborotlar oldida hushyorlik, turli nuqtayi nazarlarni tahlil qilish kabi zamonamiz uchun zarur bo'lgan kompetentliklarni muvaffaqiyatli rivojlantirishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Avabek o'g'li, Xusanboy Odashaliyev. "AXBOROT ISTE'MOLI JARAYONI VA AXBOROT BOZORI AXBOROTNI ISTE'MOL QILISH JARAYONI VA UNING AXBOROT BOZORI BILAN ALOQASI." INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. Vol. 2. No. 19. 2024.
2. Mamatmurotov, O. K. "Tanqidiy fikrlashning pedagogik aspektlari." Inter education & global study 5 (2024): 275-282.
3. Muminova, Aydin. "Interfaol Darslar Orqali Tanqidiy Fikrlashni Rivojlantirish." Miasto Przyszłości 55 (2024): 214-216.
4. Nurmuxamadovna, Askarova Zilolaxon. "Axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik modellar va texnologiyalarni joriy etish." pedagog 7.11 (2024): 326-333.
5. Sharipova, Maxmuda Zoitovna. "MASOFAVIY TA'LIMDA INTERFAOL O'QITISH METODLARI: TALABALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI." World of Philology 3.4 (2024): 112-117.
6. Matnazarova, M.B. "Pedagogik trening orqali talabalarning ehtiyoj-motivatsion sohasini optimallashtirish. Inter education & global study (2025): 340-348.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd) [**Тожибоева Шохистахон Комилжоновна**, доктор философии (Phd)], [**Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna** Doctor of Philosophy (PhD)]; manzil: Termiz shahri, "Yulduz" mahallasi, "Ibn Sino" ko'chasi 38-B uy, [адрес: Город Термез, квартал "Юлдуз", улица Ибн Сина, дом 38-б], [address: 38-b Ibn Sina Street, Yulduz quarter, Termez city]